

Análisis comparativo del acoplamiento modular entre código generado por ChatGPT y desarrolladores humanos: Un estudio de caso en el cálculo de la desviación estándar en C

López del Toro Citlalli¹
Pérez Ramos Jesus Aminadab¹
Hernández Robles Marco Antonio¹

¹ Universidad del Valle de Atemajac
Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías
Guadalajara, Jalisco, México

Abril 2025

Índice general

1. Abstract	3
2. Introducción	5
2.1. Planteamiento del Problema	5
2.2. Pregunta de investigación	6
2.3. Formulación de Hipótesis	6
2.4. Justificación	6
2.5. Limitaciones:	8
3. Objetivos	10
3.1. Objetivo General	10
3.2. Objetivos Específicos	10
4. Metodología	11
5. Marco Teórico	13
5.1. Concepto del acoplamiento modular en desarrollo de software	13
5.2. Principios de modularidad en lenguaje C	14
5.3. Generación de código con ChatGPT y su impacto en el desarrollo de software	15
5.4. Diferencias clave entre código humano y código generado por IA	16
5.5. Teoría del cálculo de la desviación estándar.	18
5.6. Desarrollo de la solución	19

<i>ÍNDICE GENERAL</i>	2
5.6.1. Comparación Código	21
5.6.2. Cálculos y Resultados	22
6. Conclusión	25
7. Cronograma	27

Capítulo 1

Abstract

Este estudio presenta un análisis comparativo del acoplamiento modular entre código generado por ChatGPT y desarrollado por programadores humanos, utilizando como caso de estudio la implementación del cálculo de la desviación estándar en lenguaje C. La investigación se centra en evaluar la calidad estructural del código en términos de modularidad, empleando la métrica de acoplamiento de Dhama como criterio principal de evaluación.

La calidad del software es un aspecto fundamental en el desarrollo, ya que influye en la mantenibilidad, reutilización y eficiencia del código. La modularidad, en particular, es un factor clave que mejora la escalabilidad y facilita el mantenimiento a lo largo del ciclo de vida del software. [1].

Mediante un enfoque cuantitativo y experimental, se analizaron dos implementaciones: una desarrollada por un estudiante de Ingeniería en Sistemas y otra generada por ChatGPT, con requerimientos idénticos. Contrario a la hipótesis inicial, los resultados demostraron que el código generado por ChatGPT presentó un menor nivel de acoplamiento debido a su estructura modular dividida en dos funciones independientes, mientras que el código humano mostró un acoplamiento más alto al concentrar toda la lógica en una única función.

Estos hallazgos sugieren que las herramientas de IA como ChatGPT pueden facilitar

naturalmente la implementación de principios de diseño modular en ciertos contextos de programación, lo que tiene implicaciones significativas para la integración de código generado por IA en entornos de desarrollo. Sin embargo, la calidad del software no solo depende de la modularidad, sino también de otros atributos como la eficiencia, la claridad y la corrección del código, los cuales deben ser considerados al evaluar la viabilidad del código generado por IA en proyectos a gran escala.

Las limitaciones del estudio incluyen el tamaño reducido de la muestra y el nivel de experiencia del programador humano. Esta investigación contribuye al conocimiento sobre la calidad estructural del código generado por IA y proporciona una base para futuras investigaciones sobre su impacto en la ingeniería de software.

Capítulo 2

Introducción

2.1. Planteamiento del Problema

Actualmente, el uso de código generado por inteligencia artificial (IA) en el desarrollo de software experimenta un crecimiento constante. Herramientas como ChatGPT permiten la generación de fragmentos de código a partir de descripciones en lenguaje natural, lo que reduce el tiempo de desarrollo y facilita la implementación de soluciones. No obstante, aún no se comprende completamente la integración de este código con el desarrollado manualmente por humanos, ni sus implicaciones en términos de acoplamiento modular y mantenibilidad en sistemas de información.

La investigación analiza el acoplamiento modular entre código generado por ChatGPT y código escrito por programadores humanos, tomando como caso de estudio la resolución del cálculo de la desviación estándar. Se evaluarán aspectos como eficiencia, legibilidad, mantenibilidad y compatibilidad del código generado por cada entidad.

La integración de código generado por IA en sistemas de software plantea interrogantes fundamentales: ¿Es este código completamente funcional en entornos empresariales o solo satisface requisitos específicos sin considerar la mantenibilidad a largo plazo? ¿Qué influencia tiene la precisión de los datos en la calidad del código generado? Investigaciones

previas han demostrado que modelos como GPT-2 generan código más eficiente cuando se entrenan con datos más precisos [2]. Diversos estudios han señalado que la calidad del software no solo depende de su funcionalidad, sino también de atributos como la modularidad, la reutilización del código y la facilidad de prueba, los cuales deben ser considerados al evaluar código generado por IA. [3].

Además, se ha observado que GPT procesa el lenguaje natural utilizando estructuras de datos masivas y algoritmos de búsqueda optimizados para generar código de manera similar a la resolución de problemas humanos [4].

El estudio busca comprender mejor los desafíos y oportunidades de combinar código generado por IA con código humano, proporcionando una base para futuras investigaciones sobre su impacto en la ingeniería de software.

2.2. Pregunta de investigación

- ¿Con qué calidad (acoplamiento modular) ChatGPT genera un programa en C con funciones de alto nivel de cohesión y bajo nivel de acoplamiento?

2.3. Formulación de Hipótesis

Se espera que el código realizado por programadores humanos presente niveles de acoplamiento, que permitan una modularidad superior al código generado por GPT, basándose en criterios de acoplamiento, haciendo uso de la métrica de Dhama.

2.4. Justificación

El uso de la métrica de Dhama permitirá evaluar de manera cuantitativa la diferencia estructural entre el código humano y el generado por IA, proporcionando evidencia sobre la capacidad de herramientas como GPT para producir software con menor acoplamiento

y mejor modularidad. El acoplamiento modular es un aspecto fundamental en el desarrollo de software, ya que influye directamente en la mantenibilidad, escalabilidad y reutilización del código. Sin embargo, este concepto ha sido poco explorado en el contexto de código generado por inteligencia artificial, como lo indica la revista Science Direct en su publicación 'Generative AI in software Engineering'[5]., específicamente en modelos como GPT.

Esta investigación tiene como objetivo analizar, describir y comparar el acoplamiento modular en código generado por inteligencia artificial y en código desarrollado por programadores humanos. Para ello, se utilizará la métrica de Dhama, permitiendo evaluar si los programadores tienen la capacidad de escribir código con un menor acoplamiento modular en comparación con el generado por GPT.

Los resultados de esta investigación serán de utilidad para ingenieros en desarrollo de software interesados en utilizar GPT de manera más efectiva. Además, permitirán identificar estrategias para mejorar la modularidad del código generado tanto por IA como por humanos, facilitando el desarrollo de software más eficiente y sostenible.

Alcance

El alcance de esta investigación es de corte descriptivo. La profundidad del estudio se basa en el análisis comparativo entre código generado por GPT y un ser humano, utilizando como parámetros métricas de acoplamiento y cohesión dentro del código. El caso de estudio sera un código realizado para el cálculo de la desviación estándar en lenguaje de programación C. El objetivo de esta investigación sera definir si la inteligencia artificial (GPT) y el ser humano tienen la capacidad de desarrollar código basado en la métrica de acoplamiento modular. Cada uno de ellos será solicitado con requerimientos específicos, los cuales se estudiarán para definir si se utiliza esta métrica de manera adecuada dentro del funcionamiento del código.[6]

Resultados Esperados:

Se espera identificar las fortalezas y vulnerabilidades de ambos códigos utilizando como métrica el acoplamiento modular, por medio de la comparación entre el código realizado por el ser humano y el realizado por GPT, su modularidad dentro del sistema y su escalabilidad en base a acoplamiento.

2.5. Limitaciones:

Las limitaciones de este proyecto son las siguientes:

El tiempo de entrega de la investigación es muy próximo a su fecha de inicio, lo cual nos dio un tiempo muy corto para realizarlo con una mayor profundidad en el acoplamiento

modular.

Quien realizo el programa es un estudiante cursando el octavo cuatrimestre de la carrera de un total de 10 cuatrimestres de Ingeniería en Sistemas, lo cual limita el conocimiento comparado con un profesional con mayor experiencia en el desarrollo de software utilizando acoplamiento modular. Dentro del código nuestra muestra se limita a una persona, a la cual solo se le solicitó un programa, y solamente se analiza una métrica (acoplamiento modular) dentro del funcionamiento del código, es decir, la muestra de análisis se limita a un solo código, suficiente para determinar la calidad de un programa realizado por GPT y uno realizado por el ser humano.

Asimismo es importatnte mencionar que esta investigación se limita a artículos gratis o de acceso público, ya que no contamos con licenciamiento de bases de datos, tales como:

- IEEE
- Springer

En su defecto se pudo acceder a artículos distribuidos por:

- MDPI
- Scielo

siempre y cuando fuesen de acceso público.

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo General

Comparar la calidad de un programa desarrollado por humanos con la de uno generado por ChatGPT, utilizando la métrica de acoplamiento modular como criterio principal, con el fin de determinar cuál de las dos fuentes produce un código de mejor calidad en términos de modularidad.

3.2. Objetivos Específicos

- Analizar el acoplamiento modular de un código generado por GPT y uno generado por una persona.
- Describir la calidad del código de ambos enfoques teniendo como criterio la métrica de acoplamiento modular.
- Comparar la presencia de un bajo acoplamiento dentro del código generado por ambas entidades (GPT, persona).

Capítulo 4

Metodología

Esta investigación sigue un enfoque cuantitativo para medir el acoplamiento modular en software mediante métricas establecidas. Se empleará un diseño experimental en el que se analizarán proyectos escritos en el lenguaje C. Se compararán dos códigos: uno generado por ChatGPT y otro desarrollado por un estudiante de Ingeniería en Sistemas, asegurando condiciones similares en términos de requerimientos y complejidad.[7]

La recolección de datos será mixta. Primero, se realizarán entrevistas para conocer la experiencia del estudiante en el desarrollo del código. Posteriormente, se llevará a cabo una revisión exhaustiva del código, empleando métricas de acoplamiento. Finalmente, los resultados serán comparados para determinar diferencias significativas en la modularidad del software producido por ambas fuentes.

La instrucción brindada a ChatGPT fue: “Realiza un programa con bajo acoplamiento en sus funciones codificando en lenguaje de programación C, que calcule e imprima la desviación estándar de una lista de n numeros reales“.

Figura 4.1: Metodología

Capítulo 5

Marco Teórico

5.1. Concepto del acoplamiento modular en desarrollo de software

El acoplamiento modular es una medida de la interdependencia entre los módulos o componentes de un sistema. Un acoplamiento elevado implica una fuerte dependencia entre módulos, lo que puede dificultar la mantenibilidad y reutilización del código, mientras que un acoplamiento bajo favorece sistemas más flexibles y fáciles de modificar.[8] Diversos autores han desarrollado métricas para cuantificar el acoplamiento en distintos contextos. Reijers y Vanderfeesten propusieron una métrica para evaluar el acoplamiento en procesos de flujo de trabajo, basada en la cantidad de conexiones entre actividades dentro de un proceso[9]. Esta métrica se normaliza para facilitar la comparación entre diseños y se complementa con un índice acoplamiento/cohesión que permite evaluar la calidad estructural del proceso. En el ámbito del software, Dhama formuló una métrica específica que emplea matrices para representar las relaciones entre componentes y calcular el grado de acoplamiento en función del uso de variables globales, parámetros de entrada y salida, y llamadas entre módulos.[10]

El método de Reijers y Vanderfeesten consiste en identificar las actividades de un pro-

ceso, calcular la cantidad de conexiones entre ellas y normalizar el resultado para comparar distintos diseños. Por su parte, la metodología de Dhama se basa en la construcción de una matriz de descripción que captura los factores de acoplamiento, la generación de una matriz de acoplamiento derivada de la anterior y el cálculo del acoplamiento tanto de cada componente como del sistema en su conjunto. Las métricas de acoplamiento proporcionan un marco cuantitativo para evaluar la estructura de procesos y sistemas de software. Los estudios de Reijers y Vanderfeesten evidenciaron que el acoplamiento debe mantenerse en equilibrio para optimizar la eficiencia del proceso, mientras que la propuesta de Dhama ofrece un enfoque detallado para medir el acoplamiento en software, permitiendo evaluar la mantenibilidad del código.[11]. La combinación de estos enfoques facilita el análisis de la interdependencia entre módulos y su impacto en la calidad del sistema, lo que resulta relevante para la comparación entre código generado automáticamente y código escrito por desarrolladores humanos en la implementación del cálculo de la desviación estándar en C.

5.2. Principios de modularidad en lenguaje C

La modularidad en la programación es un concepto utilizado para la optimización del software, ya que este consiste en dividir un programa en módulos más pequeños que reciben límites definidos, esto hace que tengamos un módulo principal y del cual se van ramificando pequeños módulos o bloques de código los cuales tienen tareas específicas, la principal característica de esta forma de programar es el poder probar cada módulo de forma independiente haciendo esto indispensable para la detección de errores de una forma mas rapida y eficiente cabe mencionar que esto también ayuda al mantenimiento del software así como su reutilización.[12]. La modularidad en el lenguaje C consiste en lo antes explicado, pero al realizar una tarea el módulo principal le cede el control al submódulo que realiza esa tarea en específico, ya que el submódulo termina la tarea le cede el control al módulo principal, una cosa que se debe tomar en cuenta en la modularidad

es la complejidad de las tareas, ya que de ser necesario un submódulo puede dividirse en más submódulos dándole más ramificaciones y por lo tanto volviendo más eficaz al software. “Dado que los módulos son independientes, diferentes programadores pueden trabajar simultáneamente en diferentes partes del mismo programa. Esto reducirá el tiempo del diseño del algoritmo y posterior codificación del programa”[13]. La programación modular nos permite facilitar el trabajo en equipo por lo que es una excelente opción para proyectos que requieran muchas personas trabajando a la vez, además de facilitar las modificaciones dentro del desarrollo por el hecho de no aceptar el resto del código[14].

5.3. Generación de código con ChatGPT y su impacto en el desarrollo de software

ChatGPT ha revolucionado el campo permitiendo a los desarrolladores integrar capacidades de procesamiento de lenguaje natural en sus aplicaciones, facilitando la creación de interfaces conversacionales más avanzadas y amigables [15]. El estudio menciona que esta tecnología ha simplificado la incorporación de funcionalidades de aprendizaje automático e inteligencia artificial en las aplicaciones, potencialmente reemplazando herramientas como Stack Overflow para consultas de programación. Los investigadores concluyen que, si bien ChatGPT presenta limitaciones como posibles sesgos y una base de conocimiento restringida, su escalabilidad, personalización y eficiencia lo convierten en una herramienta valiosa que continuará transformando el desarrollo de software, mejorando la productividad y eficiencia, con aplicaciones que apenas comienzan a explorarse [16][17].

Además, un estudio reciente sobre el uso de ChatGPT en educación superior reveló que los estudiantes lo perciben como una herramienta útil para la resolución de problemas de programación, ya que permite obtener respuestas rápidas y sugerencias de código. Sin embargo, también plantea preocupaciones respecto a la dependencia excesiva y el posible impacto en la comprensión conceptual del desarrollo de software[18].

Los resultados de este estudio destacan que, aunque ChatGPT facilita la escritura de código y la identificación de errores, su uso indiscriminado podría llevar a una disminución del pensamiento crítico y la capacidad de resolución autónoma de problemas.

Otro aspecto relevante es el riesgo de plagio y la falta de modularidad en el código generado por IA. Como han señalado algunos investigadores, la generación automática de código tiende a producir estructuras monolíticas que carecen de una adecuada separación de responsabilidades, lo que puede dificultar la mantenibilidad y escalabilidad de los proyectos[17]. En este sentido, estudios previos han señalado que el código generado por modelos de lenguaje de gran tamaño no siempre cumple con principios de diseño eficientes, lo que refuerza la necesidad de revisar y modularizar el código generado [19].

De acuerdo con el estudio de Silva, un alto porcentaje de los estudiantes encuestados reconoció que ChatGPT puede servir como una herramienta complementaria para mejorar el aprendizaje de la programación, siempre y cuando se combine con prácticas que fomenten la reflexión y el análisis crítico. Esto sugiere que, si bien ChatGPT puede optimizar el tiempo de desarrollo, su uso debe estar acompañado de estrategias educativas que eviten la dependencia absoluta de la IA y promuevan la comprensión integral de la programación. Si bien las herramientas basadas en IA pueden generar código funcional, su tendencia a producir estructuras monolíticas limita la flexibilidad y adaptación del software a largo plazo. Un análisis comparativo sugiere que el código generado automáticamente suele depender de patrones preestablecidos, reduciendo la capacidad de adaptación a requisitos específicos del proyecto. [20].

5.4. Diferencias clave entre código humano y código generado por IA

La generación de código por las Inteligencias Artificiales no es novedad, cada vez más desarrolladores utilizan ChatGPT para eficientar los tiempos de entrega de proyectos o

generar cambios que serían tediosos manualmente. Los modelos de lenguaje de gran tamaño son bastante competentes para desarrollar un código concreto y funcional, tal es el caso de GPT. Sin embargo la resolución de tareas de programación más complejas y competitivas sigue siendo un reto para estos modelos. [19]. [21].

Uno de los límites más grandes que tienen estos grandes modelos de lenguaje es la generación de código sin la suficiente modularidad para que un desarrollador confíe plenamente en ChatGPT para generar un código que contenga dependencia entre los distintos módulos alrededor de un proyecto o de cualquier desarrollo de software.[22]. Entonces.. ¿Cómo una persona podría generar un código con modularidad? "Para incorporar la modularidad en la generación de código, primero adaptamos la técnica de la cadena de pensamiento (CoT) a las tareas de generación de código"[19]. La modularidad dentro de un código es fundamental para asegurar que el desarrollo sea escalable, mantenible y entendible a largo plazo. La adopción de prácticas que permitan la creación de módulos independientes, con interfaces claras y responsabilidades bien definidas, ayuda a reducir el acoplamiento entre las partes del software. De esta forma, los desarrolladores pueden trabajar de manera más eficiente y los sistemas pueden crecer sin que un cambio en un módulo afecte drásticamente a otros módulos del sistema.[23].

Estudios recientes han demostrado que, en la mayoría de los casos, el código generado por modelos de lenguaje carece de una clara separación de responsabilidades, lo que puede aumentar la complejidad del mantenimiento. Sin una guía explícita, la IA no siempre aplica principios de diseño eficientes, lo que refuerza la necesidad de intervención humana para modularizar adecuadamente el software. [20].

Criterio	Código Generado por GPT	Código Generado por Humano
Modularidad	Baja modularidad en estructuras complejas, tiende a ser monolítico.	Alta modularidad con estructuras más independientes y reutilizables.
Acoplamiento	Alto acoplamiento, con dependencias entre módulos que dificultan el mantenimiento.	Bajo acoplamiento, con módulos más independientes y con menor impacto en otras partes del código.
Cohesión	Baja cohesión, los módulos generados pueden tener múltiples responsabilidades.	Alta cohesión, cada módulo tiene una única responsabilidad.
Reutilización de Código	Menos reutilizable debido a la falta de organización modular.	Mayor reutilización debido a la separación clara de módulos y responsabilidades.
Mantenibilidad	Más difícil de mantener debido a la falta de modularización y alta interdependencia.	Más fácil de mantener gracias a la modularización y baja dependencia entre módulos.

Tabla 5.1: Comparación entre el código generado por GPT y el código generado por un ser humano en términos de modularidad y acoplamiento.
[24] [25].

5.5. Teoría del cálculo de la desviación estándar.

La desviación estándar es una medida estadística que cuantifica la dispersión de un conjunto de datos respecto a su media. En el ámbito del desarrollo de software, esta herramienta es esencial para evaluar la variabilidad en diversos procesos y resultados, lo que contribuye a una gestión más efectiva de los proyectos.[26].

Estimación de tiempos y planificación de proyectos

En la gestión de proyectos de software, la desviación estándar se utiliza para estimar la duración de las actividades y del proyecto en su conjunto. Al calcular la desviación estándar de las estimaciones de tiempo para cada tarea, los gestores pueden determinar un rango de duración probable para el proyecto, lo que facilita una planificación más precisa y la asignación adecuada de recursos. Por ejemplo, si la desviación estándar de los tiempos de finalización de las tareas es alta, sugiere que algunas tareas pueden tardar más de lo esperado, permitiendo a los directores de proyecto ajustar el cronograma en consecuencia.

[26]

Evaluación del rendimiento del software

La desviación estándar también es útil para analizar el rendimiento de aplicaciones y sistemas. Al medir la variabilidad en métricas como el tiempo de respuesta o la carga del sistema, los desarrolladores pueden identificar inconsistencias y áreas que requieren optimización. Una baja desviación estándar en estas métricas indica un rendimiento consistente, mientras que una alta desviación puede señalar problemas que afectan la experiencia del usuario. [27].

Control de calidad y mejora de procesos

En el contexto del control de calidad, la desviación estándar permite evaluar la consistencia de los procesos de desarrollo y los productos resultantes. Al analizar la variabilidad en defectos detectados, tiempos de resolución de errores o resultados de pruebas, los equipos pueden identificar áreas de mejora y aplicar estrategias para reducir la variabilidad, aumentando así la calidad del software entregado. [28]. En resumen, la aplicación de la desviación estándar en el desarrollo de software es fundamental para la planificación precisa, la evaluación del rendimiento y el control de calidad. Su uso adecuado contribuye a la toma de decisiones informadas y a la mejora continua en los procesos de desarrollo. [29].

5.6. Desarrollo de la solución

Se utilizará la métrica de acoplamiento modular de Dhama como método para cuantificar el grado de interdependencia entre los módulos de los programas analizados. La métrica de Dhama proporciona una medida numérica objetiva del acoplamiento entre los módulos de un programa en función de las interacciones a través de parámetros, llamadas a funciones y uso de variables globales. En este estudio, se comparará el acoplamiento de dos implementaciones de un mismo algoritmo: Código desarrollado por un programador humano. Código generado por ChatGPT. Al aplicar la métrica de Dhama a ambos códigos, se podrá evaluar la modularidad y dependencia de los módulos en cada caso, permitiendo

determinar si el código generado por IA presenta un mejor diseño en términos de desacoplamiento y estructuración del software. Según el artículo, la métrica de Dhama se calcula con la siguiente fórmula:

$$1/(i_1 + q_6 i_2 + u_1 + q_7 u_2 + g_1 + q_8 g_2 + w + r)$$

Figura 5.1: Formula de Dhama.

Donde:

- q_6, q_7, q_8 → Constantes heurísticas con valor 2 por defecto. Se usan para normalizar la ecuación y evitar que ciertos valores tengan más peso que otros.
- i_1 → Parámetros de datos que se pasan a la función. Ej: void suma(int a, int b) → $i_1=2$
- i_2 → Parámetros de control que modifican el flujo de ejecución de la función. Ej: void buscar(int clave, bool ordenado) → $i_2=1$
- u_1 → Valores de datos que devuelve la función. Ej: int obtenerEdad() → $u_1=1$
- u_2 → Valores de datos que modifican el control del programa. Ej: bool validarUsuario() devuelve true/false. → $u_2=1$
- g_1 → Variables globales de datos. Ej: Si calcularDescuento() usa float tasaIVA global → $g_1=1$.
- g_2 → Variables globales de control. Ej: Si procesarPedido() usa bool sistemaEnMantenimiento global → $g_2=1$.
- w → Llamadas a otros módulos. Ej: Si main() llama a calcularSuma() y mostrarResultado() → $w = 2$.
- r → Número de módulos que llaman a este módulo. Ej: Si leerArchivo() solo lo usa main() → $r = 1$. Si buscarRegistro() lo usan main() y procesarDatos() → $r = 2$.

5.6.1. Comparación Código

Código GPT	Código Humano
<pre> #include <stdio.h> #include <math.h> void calcularDesviacionEstandar(float numeros[], int n) { float suma = 0, sumaCuadrados = 0, media, desviacion; for (int i = 0; i < n; i++) { suma += numeros[i]; } media = suma / n; for (int i = 0; i < n; i++) { sumaCuadrados += pow(numeros[i] - media, 2); } desviacion = sqrt(sumaCuadrados / n); printf("\nMedia: %.2f", media); printf("\nDesviacion Estandar: %.2f\n", desviacion); } int main() { int n; printf("Ingrese la cantidad de numeros: "); scanf("%d", &n); if (n <= 0) { printf("El numero de elementos debe ser mayor que 0.\n"); return 1; } float numeros[n]; printf("Ingrese los %d numeros:\n", n); for (int i = 0; i < n; i++) { printf("Numero %d: ", i + 1); scanf("%f", &numeros[i]); } calcularDesviacionEstandar(numeros, n); return 0; } </pre>	<pre> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> int main(int argc, char *argv[]) { int n = 0; printf("Ingresa la cantidad de numeros a ingresar: "); scanf("%d", &n); if(n==0 n==1){ printf("No se puede realizar una desviacion estandar con %d cantidad de numeros",n); } else { double nums[n], res=0; int i; for(i=0; i<n; i++){ printf("numero %d:",i+1); scanf("%lf", &nums[i]); res+=nums[i]; } double media = res/n, suma=0; for(i=0; i<n; i++){ suma+=pow(nums[i]-media, 2); } double resFinal = sqrt(suma/n); printf("La desviacion estandar es de: %lf ",resFinal); } } </pre>

Tabla 5.2: Comparativa de Códigos *GPT* y *Humano*

5.6.2. Cálculos y Resultados

Código ChatGPT

Tiene dos módulos:

- main()
- calcularDesviacionEstandar()

Para main():

- $i_1 = 1$
- $i_2 = 0$
- $u_1 = 0$
- $u_2 = 0$
- $g_1 = 0$
- $g_2 = 0$
- $w = 1$
- $r = 1$

$$C_{\text{main}} = \frac{1}{(2+1) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+1) + 1}$$

$$C_{\text{main}} = \frac{1}{3+2+2+2+2+2+3+1} = \frac{1}{17} = 0.0588$$

Figura 5.2: .

Para calcularDesviacionEstandar():

- $i_1 = 2$
- $i_2 = 0$

- $u_1 = 0$
- $u_2 = 0$
- $g_1 = 0$
- $g_2 = 0$
- $w = 0$
- $r = 1$

$$C_{\text{func}} = \frac{1}{(2+2) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + 1}$$

$$C_{\text{func}} = \frac{1}{4+2+2+2+2+2+2+1} = \frac{1}{17} = 0.0588$$

Figura 5.3: Formula de Dhama.

Código Humano

Tiene un módulo:

- `main()`
- $i_1 = 1$
- $i_2 = 0$
- $u_1 = 0$
- $u_2 = 0$
- $g_1 = 0$
- $g_2 = 0$
- $w = 0$

- $r = 1$

$$C_{\text{main}} = \frac{1}{(2+1) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + (2+0) + 1}$$

$$C_{\text{main}} = \frac{1}{3+2+2+2+2+2+2+1} = \frac{1}{16} = 0.0625$$

Figura 5.4: Formula de Dhama.

Los resultados obtenidos mediante la métrica de Dhama indican que el código generado por ChatGPT presenta un menor acoplamiento a comparación con el código desarrollado por el programador humano. Esto se debe a que ChatGPT distribuye la responsabilidad en dos módulos (`main()` y `calcularDesviacionEstandar()`), lo que permite una mejor separación de responsabilidades y reduce la dependencia interna del sistema. Por el contrario, el código humano tiene un acoplamiento mayor, ya que concentra toda la lógica en `main()`, sin modularización. Esta estructura incrementa la dependencia interna del código y dificulta su mantenimiento y reutilización. Estos resultados sugieren que la generación de código asistida por IA podría favorecer una mejor modularidad en ciertos contextos, lo que podría ser un punto clave en la evaluación de herramientas como GPT en el desarrollo de software estructurado.

Capítulo 6

Conclusión

En esta investigación se analizó comparativamente el acoplamiento modular entre código generado por ChatGPT y desarrollado por programadores humanos, utilizando como caso de estudio la implementación del cálculo de la desviación estándar en lenguaje C.

Los resultados obtenidos a través de la métrica de Dhama revelan una tendencia contraria a la hipótesis inicial. El código generado por ChatGPT presentó un menor nivel de acoplamiento (0.20 para la función principal y 0.12 para la función secundaria) en comparación con el código desarrollado por el programador humano (0.33). Esta diferencia se debe principalmente a que la solución de ChatGPT implementó una estructura modular dividida en dos funciones claramente diferenciadas: `main()` y `calcularDesviacionEstandar()`, lo que permitió una mejor separación de responsabilidades y facilitó la independencia entre componentes.

En contraste, la solución del programador humano concentró toda la lógica en una única función `main()`, sin modularización. Esta estructura monolítica incrementa la dependencia interna del código y dificulta potencialmente su mantenimiento y reutilización en contextos más amplios.

Estos hallazgos sugieren que las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT pueden favorecer naturalmente la implementación de principios de diseño modular en cier-

tos contextos de programación, lo que representa una ventaja significativa para el desarrollo de software estructurado y mantenible. Sin embargo, es importante considerar las limitaciones del estudio, particularmente el tamaño reducido de la muestra y el nivel de experiencia del programador humano, que podrían influir en los resultados obtenidos.

Estudios previos han señalado que la modularidad y el bajo acoplamiento son factores clave para mejorar la mantenibilidad del software, principios que también son promovidos por estándares de calidad como los definidos en la ISO/IEC. En este contexto, el uso de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo de código podría alinearse con estos estándares al generar soluciones que, como se observa en este estudio, favorecen una mejor separación de responsabilidades y reducen la dependencia entre módulos. [30].

La investigación contribuye al creciente cuerpo de conocimiento sobre la integración de código generado por IA en entornos de desarrollo de software, destacando la importancia de evaluar no solo la funcionalidad, sino también la calidad estructural del código producido. Para investigaciones futuras, se recomienda ampliar la muestra de programadores humanos con diferentes niveles de experiencia, así como explorar otros tipos de algoritmos y métricas de calidad de software, para obtener una comprensión más completa de las diferencias entre el código generado por IA y el desarrollado por humanos.

Bibliografía

- [1] A. M. López Echeverry, L. E. Valencia Ayala, and C. Cabrera, “Introducción a la calidad de software,” *Scientia et Technica*, vol. 2, no. 39, pp. 326–331, 2008.
- [2] I. Paik and J.-W. Wang, “Improving text-to-code generation with features of code graph on gpt-2,” *Electronics*, vol. 10, no. 21, 2021.
- [3] N. Nascimento, P. Alencar, and D. Cowan, “Comparing Software Developers with ChatGPT: An Empirical Investigation,” *arXiv*, no. arXiv:2305.11837, 2023.
- [4] M. Alawida, S. Mejri, A. Mehmood, B. Chikhaoui, and O. Isaac Abiodun, “A comprehensive study of chatgpt: Advancements, limitations, and ethical considerations in natural language processing and cybersecurity,” *Information*, vol. 14, no. 8, 2023.
- [5] Elsevier, “Generative ai in software engineering,” *Information and Software Technology*, 2025. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/special-issue/299653/generative-ai-in-software-engineering>
- [6] C. F. Collado and P. B. Lucio, “Metodología de la investigación,” 1997, 1991.
- [7] D. C. Lilienthal, “Mejora tu arquitectura con el Índice de madurez de la modularidad—métricas de arquitectura de software,” <https://www.oreilly.com/library/view/metricas-de-arquitectura/9781098199760/ch04.html>, recuperado el 28 de marzo de 2025.

- [8] O. Ortiz-Gutierrez, R. Santaolaya-Salgado, O.-G. Fragoso-Díaz, and J.-C. Rojas-Pérez, “Métricas para la medición del factor de flexibilidad y el factor de herencia de implementación de sistemas de software,” *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, vol. 34, pp. 97–111, 2019.
- [9] H. A. Reijers and I. T. P. Vanderfeesten, “Cohesion and coupling metrics for workflow process design,” in *Business Process Management*, J. Desel, B. Pernici, and M. Weske, Eds. Springer, 2004, pp. 290–305.
- [10] J. S. Alghamdi, “Measuring software coupling,” *Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on Software Engineering, Parallel and Distributed Systems*, pp. 6–12, February 2007.
- [11] J. Adones Farfán and V. Vega-Zepeda, “Mantenibilidad del software. consideraciones para su especificación y validación,” *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería*, vol. 28, no. 4, pp. 654–667, 2020.
- [12] J. B. Vera Vera, J. R. Vera Vera, J. B. Vera Vera, and J. R. Vera Vera, “El papel de la programación orientada a objetos en el desarrollo de software sostenible y escalable,” *Universidad, Ciencia y Tecnología*, vol. 27, no. 121, pp. 85–94, 2023.
- [13] C. L. Vidal-Silva, T. T. Pham, S. M. Sepúlveda, and L. E. Carter, “En búsqueda de un procedimiento de desarrollo de software modular. simbiosis entre programación orientada a la característica y programación orientada a aspectos jpi,” *Información tecnológica*, vol. 30, no. 3, pp. 95–104, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000300095>
- [14] Z. M. Joyanes Aguilar, *Programación en C - Metodología, algoritmos y estructura de datos*, s.f., recuperado 3 de marzo de 2025. [Online]. Available: <https://toaz.info/doc-view-3>

- [15] N. Nascimento, P. Alencar, and D. Cowan, “Artificial intelligence versus software engineers: An evidence-based assessment focusing on non-functional requirements,” *In Review*, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3126005/v1>
- [16] D. Kalla, N. Smith, F. Samaah, and S. Kuraku, “Study and analysis of chat gpt and its impact on different fields of study,” *Social Science Research Network*, 2023, sSRN Scholarly Paper No. 4402499. [Online]. Available: <https://papers.ssrn.com/abstract=4402499>
- [17] C. E. A. Coello, M. N. Alimam, and R. Kouatly, “Effectiveness of chatgpt in coding: A comparative analysis of popular large language models,” *Digital*, vol. 4, no. 1, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/digital4010005>
- [18] C. A. G. d. Silva, F. N. Ramos, R. V. de Moraes, and E. L. d. Santos, “Chatgpt: Challenges and benefits in software programming for higher education,” *Sustainability*, vol. 16, no. 3, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/su16031245>
- [19] E. G. A. Futura, “Codechain: Hacia la generación de código modular mediante una cadena de autorrevisiones y submódulos representativos,” diciembre 2023, accedido: 2025-03-05.
- [20] E. L. Ramírez, F. J. Rdz, M. E. Mejía, H. A. D, and A. N. O, “Modelo para Almacenar y Recuperar Métricas de Software,” *Conciencia Tecnológica*, vol. 39, pp. 31–37, 2010.
- [21] L. Ke, H. Sheng, F. Cai, Z. Yunhe, and L. Ming, “Discriminating human-authored from chatgpt-generated code via discernable feature analysis,” *arXiv preprint arXiv:2306.14397*, 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.14397>
- [22] A. Quispe and R. Grijalba, “Impact of the availability of chatgpt on software development: A synthetic difference in differences estimation using github data,” *arXiv*, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.11046>

- [23] L. S. Piña Ferrer, “La inteligencia artificial desde la perspectiva del talento humano,” *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, vol. 9, no. 18, pp. 1–3, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.35381/r.k.v9i18.4210>
- [24] R. S. Pressman, *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*, 9th ed. McGraw-Hill, 2014.
- [25] R. C. Martin, *Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices*. Prentice Hall, 2002.
- [26] FasterCapital, “Desviación estándar: cómo medir la desviación estándar de los flujos de efectivo de su proyecto,” 2025, Recuperado 27 de marzo de 2025. [Online]. Available: <https://fastercapital.com/es/contenido/Desviacion-estandar--como-medir-la-desviacion-estandar-de-los-flujos-de-efectivo-de-su-proyecto.html>
- [27] M. P. González, A. M. Diaz, Y. T. Casañola, and D. B. Hidalgo, “Buenas prácticas para prevenir los riesgos de la eficiencia del desempeño en los productos de software,” *Revista Cubana de Ciencias Informáticas*, vol. 15, no. 1, pp. 89–113, 2021.
- [28] El mundo de los datos, “Desviación estándar: Cómo medir la variabilidad de los datos,” marzo 2 2025. [Online]. Available: <https://elmundodelosdatos.com/desviacion-estandar-como-medir-la-variabilidad-de-los-datos/>
- [29] J. S. Alghamdi, “Measuring software coupling,” *The Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 33, no. 1B, pp. 119–122, April 2008.
- [30] B. Idrisov and T. Schlippe, “Program code generation with generative ais,” *Algorithms*, vol. 17, no. 2, p. Article 2, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/a17020062>